

CHEMICAL SCIENCES

STUDY OF THE TOXIC EFFECTS OF ARSENIC AND ITS COMPOUNDS AND METHODS FOR THEIR DETERMINATION IN FOOD PRODUCTS

Aliyeva K.,

PhD in Chemistry, Associate Professor, Baku State University

Hüseynova H.,

PhD in Chemistry, Associate Professor, Baku State University

Ismayilov Z.,

PhD in Chemistry, Associate Professor, Baku State University

Allahverdiyeva A.,

Biology student

Hasanova Z.

Researcher

Baku State University, Baku, Azerbaijan

ABSTRACT

This article examines the toxic effects of arsenic and its compounds on the human body, as well as methods for determining the amount of arsenic in various food products. The biochemical mechanisms of action of trivalent and pentavalent forms of arsenic, their interference with metabolic processes in the body, and the diseases they can cause as a result are explained in detail. In the experimental part, the amount of arsenic in dairy and plant products was determined by atomic absorption spectroscopy (AAS) and inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES). As a result of the study, it was found that the level of arsenic in the products complies with the current regulatory requirements. At the same time, the advantages, sensitivity, and application areas of the analysis methods were also evaluated.

Keywords: arsenic compounds, heavy metals, toxicological analysis, toxic effect, toxic substances.

Introduction

The Tophane legend says that there was a woman living in Naples who sold a mysterious liquid in small vials with the image of a holy man for a large sum of money. They were distributed throughout Italy and the Neapolitan water was called aqua Tofana ("Tofana water"). A doctor who examined the poisonous liquid reported that it contained a poisonous substance, arsenic. At this time, Tofana was captured, executed, and his body was hidden for a long time and thrown into a monastery.

After the emperor's death on St. Helena in 1821, a hair sample from Napoleon Bonaparte, obtained as a memento by one of his loyal supporters, was examined in 1961. The results were sensational: the results of the studies showed that the sample contained ten times more arsenic than normal. This led to the conclusion that Napoleon had arsenic in his body and that this poisoning had occurred gradually (i.e., slowly). However, the cause of his death was attributed to stomach cancer.

The uniqueness of arsenic is that it is found everywhere - in minerals, rocks, soil, water, in plants and animals [1-4]. The ease of migration of arsenic is explained by the rather high solubility of some of its compounds in water. Arsenic can be removed from the soil not only by water, but also by wind, but for this As must first be converted into volatile organo-arsenic compounds, and then be released freely. Both trivalent and pentavalent compounds are characteristic of arsenic [5-8].

Trivalent arsenic compounds are 25-60 times more toxic than pentavalent arsenic compounds. The action of trivalent arsenic is directed to the blockade of

the pyruvate dehydrogenase complex, which plays an important role in glycolytic processes [9-11]. Thus, trivalent arsenic disrupts ATP resynthesis, gluconeogenesis of pyruvate, which leads to hypoglycemia. Trivalent arsenic also blocks the activity of glutathione synthetase, glucose-6-phosphate dehydrogenase and glutathione reductase, which leads to the development of glutathione deficiency in the liver and deterioration of arsenic detoxification processes. Due to the violation of glycolysis, acetylcholine synthesis is also disrupted, which leads to the development of peripheral neuropathy [12-15].

The toxicodynamics of pentavalent arsenic is partly due to its conversion to trivalent arsenic. The free toxic effect is due to its substitution of phosphorus in biochemical reactions due to the similarity of the structure. Pentavalent arsenic "joins" the glycolysis reactions catalyzed by the enzyme glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, and as a result leads to the formation of 1-arseno-3-phosphoglycerate, not 3-phosphoglycerate, which cannot participate in the formation of ATP. On the other hand, the formation of ATP-arsenate (instead of native ADP) also disrupts normal ATP synthesis.

The toxic dose of As for humans is 5-50 mg, and the lethal dose is 50-340 mg. Arsenic poisoning occurs when consuming poisoned food and water, when entering the body through inhalation in the form of dust in industrial conditions, and when using certain medications. Excessive arsenic in the body causes damage to the bone marrow, gastrointestinal system, skin, lungs, and kidneys. When poisoning with arsenic, metallic taste in the mouth, vomiting, and severe abdominal pain, etc. are observed.

The toxic dose of As for humans is 5-50 mg, and the lethal dose is 50-340 mg. Arsenic poisoning occurs when consuming poisoned food and water, when entering the body through inhalation in the form of dust in industrial conditions, and when using certain medications. Excessive arsenic in the body causes damage to the bone marrow, gastrointestinal system, skin, lungs, and kidneys. When poisoning with arsenic, metallic taste in the mouth, vomiting, and severe abdominal pain, etc. are observed.

Arsenic participates in oxidation-reduction reactions: in the breakdown of complex carbohydrates, fermentation, glycolysis, etc. Arsenic compounds are used in biochemistry as specific enzyme inhibitors to study metabolic reactions.

The main goal of our work is to study the toxic effects of arsenic and its compounds and methods for their determination in food products.

For this purpose, we set the following tasks:

1. To study the mechanism of toxic effects of arsenic and its compounds on living organisms.
2. To study the determination of heavy metals in plant and animal products by various physicochemical and physical methods.
3. To determine the content of arsenic in various dairy products by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy.

The main methods for the determination of arsenic are as follows:

1. Physico-chemical-photometry
2. Electrochemistry
3. Physical-X-ray fluorescence

4. Atomic absorption

For the determination of pentavalent arsenic by photometric method, the reduction method is based on the formation of a blue arsenic-molybdenum complex as a result of the interaction of arsenic with ammonium molybdate in the presence of sulfur hydrazine.

In the electrochemical analysis method, electrogravimetric analysis (electroanalysis), internal electrolysis, contact exchange of metals (cementation), polarographic, coulometry, etc. analysis methods are shown.

X-ray fluorescence (XRF) analysis is a modern spectroscopic analysis method. XRF is based on the collection and subsequent analysis of the spectrum that occurs when the material being studied is exposed to X-rays. This method determines the elemental composition of the material. This method can be widely used to determine elements ranging from beryllium (Be) to uranium (U).

Atomic absorption spectroscopy (AAS) is a quantitative analysis based on the properties of atoms to absorb light at a specific wavelength (resonance absorption). Depending on the method of obtaining the absorbing layer of atoms, there are 4 main types of atomization techniques: flame atomization, electrothermal atomization (ETA), hydride technique, and cold vapor method. Determination of heavy metals and arsenic by atomic absorption spectrometry table 1, arsenic by atomic absorption spectrometry (flame version) table 2, by atomic absorption spectrometry (electrothermal version) table 3/

Table 1

Processing program of medicinal plant raw materials/preparation samples in a microwave fragmentation system

Stage	Time, min	Temperatur, °C	Radiasiya dozasi, W
1	5	80	Up to 350
2	3,5	160	Up to 800
3	4,5	190	Up to 1000
4	12	190	Up to 800

Table 2

Approximate parameters for the determination of heavy metals and arsenic by atomic absorption spectrometry (flame version)

Metal	Wavelength, nm	Width of the crack, nm	Type of flame	Sensitivity, µg/ml
Cadmium	228,8	0,3	B - A	0,025
Lead	283,3	0,4	B - A	0,50
Mercury	253,7	0,7	"cold steam"	0,002
Arsenic	193,7	0,5		0,002

Table 3

Approximate parameters for the determination of heavy metals and arsenic by atomic absorption spectrometry (electrothermal version)

Metal	Wavelength, nm	Width of the crack, nm	Ashing (pyrolysis) experience		Atomization stage		
Cadmium	228,8	0,20-0,5	300-600	8-25	1300-1700	3-5	3-5
Lead	283,3	0,20-0,5	500-800	8-25	1600-2000	3-5	3-5
Arsenic	193,7	0,20-0,5	800-1400	8-15	2200-2600	3-5	3-5

Experimental part

Təcrübi hissədə arsen və onun birləşmələrini analiz etdikdə müxtəlif növ bitki və süd məhsullarında arsenin miqdarının müəyyən edilməsi və onun dəqiq ölçülməsi üçün analitik üsulların işlənilib hazırlanması və tətbiqi əsas yer tutur.

İşdə qida məhsullarında ağır metalların təhlili üçün atom udma spektroskopiyasından (AAS) və induktiv birləşdirilmiş plazma spektroskopiyasından (ICP-OES) istifadə edilmişdir.

1. Materiallar və avadanlıqlar

Kimyəvi reagentlərdən: nümunə hazırlamaq üçün nitrat turşusu (HNO_3)- üzvi arsen birləşmələrinin oksidləşməsi üçün hidrogen peroksid (H_2O_2); kalibrəmə üçün standart arsen məhlulları.

Avadanlıqlardan: Hidrid nəsil atom absorpsiya spektrofotometri (AAS); İnduktiv birləşmiş plazma spektrometriyası (ICP-OES); nümunələrin minerallaşması üçün mikrodalğalı sistem; təmizləmə və nümunə hazırlamaq üçün su hamamı və filtrlər götürülmüşdür.

2. Nümunənin hazırlanması:

Analiz üçün qida məhsullarını hazırlamaq üçün mineralizasiya üsullarından istifadə edilmişdir. Qida nümunələri (100 q) üzvi matrisi tamamilə məhv etmək və arseni buraxmaq üçün qatı nitrat turşusu (HNO_3) ilə mikrodalğalı sobada (100 qr) yandırılmışdır. Minerallaşma prosesində həmçinin üzvi arsenin birləşmələrini oksidləşdirmək üçün hidrogen peroksiddən (H_2O_2) istifadə edilmişdir, bu zaman arsenin bütün birləşmələri həll olunan birləşmələrə çevrilir.

1. Minerallaşma: Mikrodalğalı sobanın içərisində nümunələr 30-60 dəqiqə ərzində 180-200°C-də qızdırılır. Bu işə üzvi matrisin tam məhv edilməsini və arsenin məhluldan çıxarılmasını təmin edir.

2. Soyutma və filtrasiya: Minerallaşmadan sonra nümunələr otaq temperaturuna qədər soyudulur və qalıq hissəcikləri çıxarmaq üçün filtr kağızından süzülür.

Result and discussion.

İnduktiv şəkildə birləşdirilən plazma optik emissiya spektroskopiyası (ICP-OES)

İnduktiv Qoşulmuş Plazma Optik Emissiya spektroskopiyası (ICP-OES) üsulu nümunədə müəyyən elementlərin nə qədər olduğunu müəyyən etmək üçün istifadə edilən analitik üsuldur.

ICP-OES məqsədi atomların və ionların elektronları normal vəziyyətdən həyəcanlanmış vəziyyətə köçürmək üçün enerji qəbul edə bilməsindən və daha aşağı enerji səviyyəsinə keçərkən xüsusi dalğa uzunluqlarında işıq buraxan həyəcanlı atomlara əsaslanır.

ICP-OES 4 əsas komponentdən ibarət bir cihazdır: 1) Nümunələrin tətbiqi; 2) Həyəcan (plazma); 3) Spektrometr (dalğa uzunluğunu ölçmək üçün).

ICP-OES-də enerji mənbəyi 10.000 K işləyən arqon plazmasından alınan istilik əsasında baş verir.

Müxtəlif qida məhsullarında ağır metalların təyin edilməsi məqsədilə biz aşağıdakı işləri həyata keçirdik:

Günə başlamazdan əvvəl cihazı kalibrledik. Çoxlu analizlərlə on gün, kalibrəmə prosesi aparılaraq gündə 4-6 dəfə təkrarlanmışdır. Kalibrəmə prosesi cihazın

funksionallığını, standartlara uyğunluğunu və nümunənin təmizliyini yoxlamaq üçün aparılır.

Daha sonra nümunələrin kodları qeyd edilir. 0,25 qram nümunələr analitik tərəzidə çəkilərək üzərinə 5ml 65%-li nitrat turşusu və 1ml 30% hidrogen peroksid əlavə edilərək, qapağı bağlanılıb 55 dəqiqə ərzində bişirilir. İsitmə və soyutma müddəti 55 dəqiqə çəkir.

Göstərilən vaxtdan sonra nümunələr çıxararaq, sorucu şkafın altında qapağını açaraq hər bişmiş nümunəni 20 ml distillə edilmiş su ilə durulaşdırırıq. Durulaşdırdıqdan sonra, onları sınaq şüşələrinə köçürürük. Nümunələrullanlıq olarsa, şprisdən istifadə edərək, onları membrandan sınaq şüşələrinə süzürük. Sonra nümunələri kodlarına uyğun yerləşdiririk, plazmanı aktivləşdiririk və start düyməsini sıxırıq. Soyuducunun temperaturunun sabitləşməsinə gözləyirik və qırmızı göstəricilər ağ rəng aldıqdan sonra, start düyməsini sıxırıq və ölçmə prosesinə başlayırıq.

1. Conclusion

The following results were obtained in our research:

1. Atomic absorption analysis is one of the main physical methods for determining arsenic, but it requires special equipment and is not always acceptable for analysis at the level of factories, food laboratories, and sanitary epidemiological stations.

2. Thus, the greatest importance and application in the analytical chemistry of arsenic are photometric methods characterized by high sensitivity and allowing the determination of microgram amounts of arsenic.

3. The amount of arsenic in the samples of vegetable and dairy products (tulchinka oil, sunflower seed oil, melted butter, cheese, milk) that we analyzed corresponds to the permissible norm.

References

1. Arsenic primer: Guidance on the investigation and mitigation of arsenic contamination. New York: United Nations Children's Fund and the World Health Organization; 2018.

2. Baloš MŽ, Jakšić S, Pelić DL (September 2019). "The role, importance and toxicity of arsenic in poultry nutrition". *World's Poultry Science Journal*. (3): 375–386.

3. Farzan SF, Karagas MR, Chen Y. In utero and early life arsenic exposure in relation to long-term health and disease. *Toxicol Appl Pharmacol*. 2013;272(2):384-90.

4. Gaion A, Sartori D, Scuderi A, Fattorini D (2014). "Bioaccumulation and biotransformation of arsenic compounds in *Hediste diversicolor* (Muller 1776) after exposure to spiked sediments". *Environmental Science and Pollution Research*. (9): 5952–5959.

5. International Agency for Research on Cancer. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Volume 100C: Arsenic, Metals, Fibres and Dusts: Arsenic and Arsenic Compounds. 2012. Accessed at <https://monographs.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/06/mono100C-6.pdf> on January 26, 2023.

6. Podgorski J, Berg M. Global threat of arsenic in groundwater. *Science*. 2020;368(6493):845-850.
7. Quansah R, Armah FA, Essumang DK, Luginaah I, Clarke E, Marfoh K, et al. Association of arsenic with adverse pregnancy outcomes/infant mortality: a systematic review and meta-analysis. *Environ Health Perspect*. 2015;123(5):412-21.
8. Tolins M, Ruchirawat M, Landrigan P. The developmental neurotoxicity of arsenic: cognitive and behavioral consequences of early life exposure. *Ann Glob Health*. 2014;80(4):303-14.
9. Валильев, В.А. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа / В.А. Валильев. – М.: Дрофа, 2002. – 384 с.
10. Гадаскина И. Яды - вчера и сегодня. - Л.: Наука, 1988. – 138 с.
11. Дж. Линг Луис, Ф.Кларк Ричард, Б. Эриксон Тимоти, Дж.Трестрейл Секреты токсикологии: Пер. с англ. /- СПб.:Диалект, 2006.
12. Стрельникова Е. «Химия и жизнь» №2, 2011 Мышь, мышьяк и Калле-сыщик
13. Зефилов Н.С. (гл. ред.) Химическая энциклопедия: в 5 т. -- Москва: Советская энциклопедия, 1995. -- Т. 4. -- С. 278. -- 639 с. -- 20 000 экз. -- ISBN 5--85270--039—8
14. Мудрый И.В. Тяжёлые металлы в окружающей среде и их влияние на организм / И.В. Мудрый, Т.К. Короленко // Врачебное дело. – 2002. – № 5/6. – С. 6–9.
15. Немодрук А.А. Аналитическая химия мышьяка. М., Наука, 1976